

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ

Тулаганова Гулжахон Эркин кизи

специалиста отдела по изучению проблем детей групп социального и правового риска
Республиканского центра социальной адаптации детей

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17668305>

***Аннотация.** В статье рассматриваются эффективные методы и приемы в развитии критического мышления у девиантных подростков, раскрыт профилактический потенциал данного когнитивного навыка в предупреждении правонарушений среди них.*

***Ключевые слова:** критическое мышление, мировоззрение, ценностные ориентации, правовая культура, подростковый возраст, психологическая устойчивость, правонарушения, манипулятивное воздействие.*

***Annotatsiya.** Maqolada deviant o'smirlar tafakkurida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali usul va uslublari ko'rib chiqiladi, ushbu kognitiv ko'nikmaning huquqbuzarliklarning oldini olishdagi profilaktik salohiyati ochib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** tanqidiy fikrlash, dunyoqarash, qadriyat yo'nalishlari, huquqiy madaniyat, o'smirlik yoshi, psixologik barqarorlik, huquqbuzarliklar, manipulyativ ta'sir.*

***Abstract.** The article examines effective methods and techniques for developing critical thinking in deviant adolescents, revealing the preventive potential of this cognitive skill in reducing delinquent behavior among them.*

***Keywords:** critical thinking, worldview, value orientations, legal culture, adolescence, psychological resilience, offenses, manipulative influence.*

В условиях быстро развивающегося общества, насыщенного информацией, умение критически мыслить приобретает особую значимость. Формирование ценностных ориентиров, мировоззрения и поведения подрастающего поколения находится под сильным влиянием информационных потоков. В научной литературе отмечается, что в настоящее время подростки всё больше становятся пассивными потребителями искаженной информации и получаемая с экрана информация, воспринимается ими как истина, и побуждает подростков к подражательству [3]. В силу своего возраста, не умения критически мыслить и воспринимать информацию, низкая правовая грамотность подростков являются факторами их подверженности воздействию манипулятивного контента, распространяемого в социальных сетях, а также групповым нормам, которые могут побуждать к девиантному поведению и даже к противоправным действиям.

В контексте сказанного особое значение и актуальность приобретает развитие у подростков самостоятельного, критического мышления, повышения у них правосознания - способности осознанно воспринимать и оценивать любую информацию, анализировать её достоверность, противостоять её возможному манипулятивному воздействию и делать самостоятельные выводы.

Развитие навыков критического мышления у подростков были объектами внимания (Дж. Дьюи, Д.Халперн, Н.Б. Скоморовская, Н.А. Якунина, А.Смирнов, П.Бонни, Б.Блуму и др.) и отечественных ученых (Ф.А.Хаджаева, Ф.М.Нарбутаев и др.). Особенности формирования нравственных ценностей, правовой культуры и правосознания у девиантных подростков раскрыты в работах отечественных ученых (И.Исмаиловой, Н.А.Исраиловой, К. Р. Абдурасуловой, Р.С.Назаровой и др.) и российских (А.Л. Третьеков, Н.Ю. Налётова, И.К. Нижних, В.М. Хариков, Г.С. Працко и др.) ученых.

Как отмечала американский психолог Д. Халперн, чтобы овладеть критическим мышлением, человек должен уметь использовать когнитивные техники и стратегии, развить определённые качества, например, гибкость в восприятии, настойчивость, умение выстраивать правильный ответ, учиться на своих ошибках, отслеживать ход своих рассуждений и мыслительные процессы [6].

В свою очередь Н.Б. Скоморовская рассматривает критическое мышление как антипод догматического мышления, как мышление самостоятельное, логическое, творческое. Характерными признаками такого типа мышления, по мнению автора, является индивидуальность и социальность. Это мышление обеспечивает способность осознавать и отстаивать личную позицию в тех или иных вопросах, умение находить новые идеи и критически анализировать проблемы, участвовать в дебатах, умение переосмысливать действия и аргументы, предвидеть возможные последствия действий и поступков [4].

Как справедливо подчеркивает Н.А. Якунина критическое мышление – это сложный рефлексивный процесс мышления, который состоит из следующих компонентов: ассоциативное восприятие, анализ, синтез, оценка и саморегуляция. Критическое осмысление проблемы предполагает выход за границы предлагаемой информации, ее рассмотрение с других сторон, выделение новых характеристик объекта или явления, а также, аргументация своих мыслей, доказывающая достоверность излагаемого материала [7].

Значимым аспектом для нашей статьи в контексте развития критического мышления у подростков являются аргументированные мнения отечественных ученых (Ф.А. Хаджаева, Ф.М. Нарбутаев, 2018), которые отмечают, что элементы критического мышления, сформировавшиеся в детском возрасте, умножаются в подростковом периоде. Именно в этот период у подростков возникает паника, частая смена мнения и настроения, повышается нервозность. Он характеризуется кризисами, причиной тому являются физические и психологические изменения, что затрудняет вхождение подростков в общество, выбор своего места в жизни и не умение ими объективно оценивать происходящие события [5].

Неспособность адекватно оценивать последствия своих действий, стремление подражать сверстникам, чьё поведение воспринимается как образец независимости, неблагоприятная семейная среда, низкий уровень правовой культуры, незнание законов, защищающих их права и интересы, как указывает Н.А.Исраилова, приводит к девальвации подростков [2], в результате чего совершают правонарушения. К тому же девиантные подростки характеризуются искажением системы ценностей и интересов, пренебрежением нормам школьного распорядка и правилам, принятым в школе, не подчинением общепринятым нормам и правилам в обществе [1].

Вместе с тем, они очень импульсивны, вспыльчивы, обладают слабым пониманием добра и зла, социальной справедливости и зачастую безответственны, рискованные.

Потому девиантное поведение подростков представляет собой отклонение от принятых в обществе норм и правил, и, как следствие выражается в различных формах правонарушений.

В этой связи крайне важно научить девиантного подростка критически мыслить и анализировать. Этот навык выступает не только показателем интеллектуальной зрелости, но и важным психологическим ресурсом, снижающим вероятность вовлечения подростка в девиантные формы поведения и совершения им правонарушений.

Обобщая вышеуказанное можно отметить, что **критическое мышление** - совокупность метакогнитивных и когнитивных навыков, обеспечивающих способность подростка адекватно воспринимать, правильно анализировать и оценивать информацию с позиций логики, достоверности и доказательности.

В контексте развития критического мышления у девиантных подростков ключевым вопросом является развитие у них трех важных компетенций:

- *уметь* не поддаваться внешнему манипулятивному воздействию и навязанным мнениям;
- обладать *способностями и навыками* отличать факты от мнения, сохраняя при этом автономность и самостоятельность мышления;
- *знать*, как можно противостоять трудным жизненным ситуациям и как успешно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям общества и успешно социализироваться в нем.

Вышеуказанное позволяют девиантным подросткам:

- *во-первых*, устойчиво противостоять давлению со стороны асоциальных групп, деструктивной информации в СМИ, не копировать асоциальные модели поведения, не проявлять агрессию, насилие, уметь воздержаться от употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака и т.п.;
- *во-вторых*, адекватно оценивать последствия своих поступков и предвидеть результаты своих действий;
- *в-третьих*, принимать ответственные решения и осознанно выстраивать систему личных ценностей, моральных принципов.

Для развития у девиантных подростков критического мышления необходимо подбирать эффективные методы и приемы работы с ними.

На первом этапе важно активизировать имеющиеся знания и побудить подростка к размышлению. Для этого можно использовать такие методы и приёмы как: постановка проблемного вопроса, мозговой штурм, упражнение «Знаю — Хочу узнать — Узнал», обсуждение разных жизненных ситуаций. Самое главное на первом этапе запустить переход от пассивного восприятия к активному поиску смысла.

Вторым этапом в развитии критического мышления является формирование умения анализировать, сравнивать, выделять главное и оценивать достоверность информации. Для этого можно использовать метод «чтение с остановками», то есть размышлять и выявлять причинно-следственных связи во время чтения литературы, отвечать на вопросы «Почему герой(иня) так поступил?», «Как можно было избежать этой ситуации?», «Чтобы я сделал(а) оказался в такой ситуации?». Этот же метод можно использовать при просмотре фильма и т.д. Это важно для развития аналитико-

синтетической деятельности и формирование когнитивных структур для осознания информации.

Третьим этапом является формирование собственной позиции и её аргументированная защита. Для этого можно использовать такие методы, как написание эссе, обсуждение и дискуссия в малых группах, оценка чужих аргументов. Это важно для развития метапознания, саморефлексии, осознания логики собственного мышления и ценностных оснований выводов.

Четвертым этапом в формировании критического мышления является умение применять теоретические знания в реальной жизни и в разных ситуациях, то есть использовать навыки при решении практических задач. Этот этап нужен для формирования устойчивого когнитивного стиля, развития самостоятельности мышления и ответственности за суждения.

Ключевым вопросом в развитии критического мышления - это поддерживать способность девиантного подростка к критическому анализу, сформировать у него привычку к осознанному мышлению и оценке когнитивных процессов. Развитие критического мышления у девиантного подростка - это не одномоментный навык, а динамическая система когнитивных, эмоционально-волевых и рефлексивных процессов, обеспечивающих личностное развитие и устойчивость к манипуляциям, правонарушениям и к вредным привычкам.

Итак, обобщая вышесказанное необходимо отметить, что развитие критического мышления у девиантных подростков:

во-первых, формирует у них внутренние механизмы морального самоконтроля, способствует осознанию причин и последствий собственных поступков, способствует формированию ответственности и эмпатии по отношению к другим людям и живым существам;

во-вторых, развивает не только познавательную, но и социально-нравственную функцию, повышает правовое сознание, выступая ключевым фактором профилактики девиантного поведения.

В этом контексте целенаправленная работа по развитию критического мышления у девиантных подростков становится важнейшим направлением современной воспитательно-профилактической практики работы с ними.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исраилова Н.А. Дети группы риска как объект педагогической работы в школе. – “Yangi O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya ma’ruzalar to‘plami / Tuzuvchilar jamoasi. – Т.: 2023. – С.139-140.
2. Исраилова Н.А. Правовое воспитание детей групп риска как важное условие их успешной адаптации к общественно-правовой жизни в обществе. -“JAMOAT XAVFSIZLIGI” ilmiy-amaliy jurnali. – MAXSUS SON. 2022. - С. 96.
3. Орлова И.С. Методическая разработка развивающего занятия «Развитие навыков критического мышления как фактора защиты от вовлечения противоправного и рискованного поведения». - // <https://infourok.ru/razvitiya-navykov-kriticheskogo-myshleniya-kak-faktora-zashity-ot-vovlecheniya-v-protivopravnoe-i-riskovannoe-povedenie-7783350.html> (дата обращения 28 октября 2025 г.).

4. Скоморовская Н.Б. Развитие критического мышления учащихся // Ивано-Франковский областной институт последипломного педагогического образования, Украина. — С. 3.
5. Хаджиева Ф. А. Способы развития критического мышления у подростков / Ф. А. Хаджиева, Ф. М. Нарбутаев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 19 (205). — С. 234-236. — URL: <https://moluch.ru/archive/205/49895>. (дата обращения 30.10.2025 г.).
6. Халперн Д. Психология критического мышления. — М.; СПб.: 4-е изд. — Питер, 2000. — С. 22.
7. Якунина Н.А. Критическое мышление: аналитическое осмысление понятия // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». — 2019. — Т. 18, № 4(42). — С. 25. — DOI: 10.20310/1810-231X-2019-18-4(42)-21-26.